

பாவை பாடிய கோதை

முனைவர் ஞா. அந்தோணி சுரேஷ்

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி, திருநெல்வேலி

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இவ்வகைத் தோன்றிய நாள் முதல் மக்களிடையே ஏதோ ஒரு முறையில் பக்தி உணர்வு இருந்து வந்துள்ளது. இந்த பக்தி உணர்வு தோன்றி வளர்ந்து பல்வேறு கொள்கைகளுடன் கூடிய பல்வேறு சமயங்களாக விரிந்தன. இங்ஙனம் பல்வேறு பிரிவுகளாக வளர்ந்த சமயம் ஏதோ ஒரு வகையில் மக்களின் உயிரோடும் உடலோடும், வாழ்வியலோடும் பின்னிப் பிணைந்து ஒன்றி நிற்கின்றது. பகவதையும், கதிர்களையும் வெவ்வேறாக பிரிக்க இயலாததைப் போலவே சமயத்தையும் மக்களையும் தனித்தனியே பிரிக்க இயலாது. எனவே சமயம் என்பது இறைவன் தொடர்புடையது என்று கூறலாம். கடவுளை வழிபடுகின்ற நெறியே சமயம் என்றும் கூறலாம். தமிழ்நாட்டின் பழம்பெரும் சமயங்கள் சைவமும், வைணவமும் ஆகும். தனது ஆற்றலையும் விஞ்சி செயலாற்றவல்ல ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்ற மனித உணர்வின் விளைவே சமயத்தின் தோற்றமாகும். பன்னிரு ஆழ்வார்களுள் பெண்பாலராகிய ஆண்டாளுக்கு சூயக்கொடுத்த நாச்சியார் என்ற பெயரும் உண்டு. ஆண்டாடும் பெரியாழ்வாரும் சமகாலத்தவர்கள். பெரியாழ்வாரின் வளர்ப்பு மகள்தான் ஆண்டாள். ஆண்டாளுடைய பாடல்களும் பெரியாழ்வாரின் பாடல்களைப்போலவே பக்திச்சுவைத்ததும் பியப்பாடல்களாகும். ஆண்டாள் அருளிச் செய்த பாடல்கள் திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி என்பனவாகும். ஆண்டாளைப் பற்றி ஆய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும். இவ்வாய்விற்கு முதன்மை ஆதாரமாக நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தமும் துணைமை ஆதாரமாக அதனை சார்ந்த கட்டுரைகளும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.

முன்னுரை

கி.பி. 600 முதல் கி.பி 900 வரையுள்ள காலகட்டத்தைப் பக்தி இயக்க காலம் என்கிறோம். இக்காலகட்டத்தில்தான் தமிழ்நாட்டில் சைவ சமயப் பெரியோர்களான நாயன்மார்களும், வைணவ சமயப் பெரியோர்களான ஆழ்வார்களும் தோன்றி பக்திப் பாடல்களைப் பாடிய வண்ணம் ஊர் ஊராகச் சென்று தத்தம் சமயங்களைப் பரப்பினர். சமணர்களும், பௌத்தர்களும் புலனடக்கத்தையும், உண்ணா நோன்பு, இன்ப வெறுப்பு முதலியவற்றையும் மக்களிடையே வற்புறுத்தி வந்தனர். அவர்கள் துறவறத்தையே பெருமைப்படுத்தினர். ஆழ்வார்களும், நாயன்மார்களும் பக்தியையே போற்றி அதற்கு இசைவான ஆடல், பாடல் முதலான கலைகளைப் பாராட்டினர். இவ்வாய்வுக்கையில் இருந்து கொண்டு எந்தத் தொழிலைச் செய்தாலும் உள்ளத்தை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285668>

இறைவனுக்கு உரியதாக வைத்து வாழ்க்கை நடத்தினால்போதும் என்றார்கள். பலவகைக் கலைகளையும் வளர்க்கும் இடங்களாகக் கோயில்கள் விளங்கி பக்தி இயக்கம் பரவத் துணை செய்தன. திருமாலை வழிபட்டு வைணவ சமயத்திற்குப் புத்துணர்ச்சி அளித்த இறை நெறியாளர்கள் ஆழ்வார்கள் எனப்படுவர். ஆழ்வார்கள் என்ற சொல்லுக்கு இறைவன் குணங்களுள் ஆழ்ந்து ஈடுபட்டவர் என்பது பொருள். வைணவ ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரில் ஆண்டாள் ஒருவரே பெண்மணியாவார். இது ஆண்டாளின் பெரும் சிறப்புக்களுள் ஒன்றாகும். ஆண்டாளின் தோற்றம், வரலாறு குறித்து ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

சீதை - ஆண்டாள் தோற்றம்

முன்பு திரேதா யுகத்தில் விதேக நாட்டில் மிதிலை நகரில் ஜனக மன்னன் யாக சாலை அமைப்பதற்காக கலப்பையைக் கொண்டு பூமியை உழுகையில் அக்கலப்பையில் ஸ்ரீதேவியின் அம்சமாக ஒரு பெண் தோன்ற அவளை ஜனக மன்னன் தனது மகளாகப் பாவித்து சீதை என்னும் பெயரிட்டு வளர்த்து வந்தான். பின்னர் சீதையை அயோத்தி மன்னனான தசரதனின் மகன் இராமனுக்கு மணம்புரிந்து கொடுத்தான். மனைவியைக் காரணமாகக் கொண்டு பூமியில் தீயோரைக் கொன்று நல்லோரைக் காத்தருளினார். ஸ்ரீதேவி பூமியில் தோன்றி பூமியிலுள்ள மறச் செயல்கள் மறையவும் அறச் செயல்கள் தழைத்து உலகம் உய்யவும் வேண்டி திருமாலின் அவதாரமாகிய இராமனுக்கு இனிய துணைவியாக விளங்கினாள்.

ஒருசமயம் திருப்பாற்கடலில் பரந்தாமனுக்குப் பணி செய்துகொண்டிருந்த திருமகள் பரமனிடம் “பூலோகத்தில் உமக்கு எத்தொண்டு செய்பவர்களிடம் அன்பு அதிகம்” என்று வினவினாள். அதற்கு திருமால் “தனக்குப் பூமாலை மற்றும் பாமாலை சமர்ப்பிப்பவர்களிடமே அன்பு அதிகம்” என்று கூறினார். உடனே பூமாதேவி தனக்கும் அப்படி தொண்டு செய்வதற்குப் பிறவி வழங்கும்படி கேட்க பெருமானும் அதற்கு

இசைவு தெரிவித்தார். அதே போல் பூமாதேவி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆண்டாளாக அவதரித்தார்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரின் சிறப்பு

பெரியாழ்வாரின் ஊரான ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மல்லி நாடு என்ற செந்தமிழ்நாட்டின் தென் பகுதியைச் சேர்ந்தது. இந்தப் பகுதியை வடநூல் ஆசிரியர்கள் வராகசேத்திரம் என்று கூறுகின்றனர். ஹிரணியாட்சன் என்னும் கொடுங்கோல் மன்னன் பூமிக்குப் பாரமாகவும், சாதுக்களுக் கெல்லாம் விரோதியாகவும் மிகுதியான கொடுமைகள் செய்து வந்தான். அவனைத் திருமால் வராக அவதாரம் எடுத்து வந்து வதம் செய்த இடம்தான் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்று கூறுகிறது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தலபுராணம். இத்தலத்திற்கு மல்லிநாடு என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு. மல்லிராணி என்பவளுக்கு இரண்டு மகன்களுள் ஒருவனான வில்லி என்பவன் மல்லிநாட்டிலுள்ள வடேச்வரபுரம் என்னும் நகரத்தைச் சீரமைத்ததால் ஸ்ரீவில்லி புத்தூர் என்னும் பெயர் உண்டாயிற்று என்று கூறுவர். (பி.ஸ்ரீ. - ஆண்டாள், பக், 14 - 15)

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு ஓர் அணியாக விளங்கியவர் பெரியாழ்வார் ஆவார். அவர் அங்குள்ள வடபத்ரசாயிக்குப் பாமாலைகளும், பூமாலைகளும் சாற்றித் தொண்டு செய்யும் இவரை பட்டர்பிரான், விஷ்ணு சித்தர் என்றெல்லாம் அழைப்பர். இத்தகைய சிறப்பு மிக்கப் பெரியாழ்வாருக்குக் குழந்தையாகத் தோன்றினார் பூமிப்பிராட்டி. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இறைவனுக்குப் பூமாலைக்கட்டிக் கொடுப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த நந்தவனத்தில், துளசிச் செடிக்கு மிக அருகில் நள ஆண்டு ஆடி மாதம் வளர்பிறை சதுர்த்ததி திதியில் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று பூரம் நட்சத்திரத்தில் ஆண்டாளாகத் தோன்றினார் பூமிப்பிராட்டியார். இதனை,

இன்றோ திருவாடிப் பூரம் எமக்காக

அன்றோ இங்காண்டாள் அவதரித்தாள்
(உபதேசரத்தினமாலை பக் - 6)

என்ற மணவாள மாமுனிகளின் வாக்கால் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், ஆண்டாள் ஆகிய நான்கு பேரையும் அயோனீஜர்கள் என்று கூறுவர். அயோனீஜம் என்பதற்குக் கர்ப்பத்திலிருந்து தோன்றாதவர்கள் என்று பொருள் கூறுவர். (தேவராஜன் - வைணவமும் ஆழ்வார்களும், பக், 14.)

ஸ்ரீதேவியின் அவதாரமாகிய சீதாப் பிராட்டியைப் போல் பூமாதேவியின் அவதாரமாகிய ஆண்டாளும் பெண்களின் கர்ப்பத்திலே தோன்றாமல் பூமியின் கர்ப்பத்திலே தோன்றியவர்கள் என்பது வைணவர்களின் கருத்து. (பி.ஸ்ரீ - ஆண்டாள் பக், 14)

ஆண்டாளின் காலம்

ஆழ்வர்களின் வரலாறு பிரபன்னாமிருதம், பிரமதந்திரசுதந்திரசீயர் இயற்றிய குருபரம்பரை, கருடவாகன பண்டிதர் இயற்றிய திவ்யசூரி சரிதை முதலான நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. குருபரம்பரைக் கதைகளில் ஆண்டாள் தோன்றிய மாதமும் நட்சத்திரம் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. ஆண்டு பற்றியக் குறிப்புகள் இடம்பெறவில்லை. ஆழ்வார்களின் கால நிலையினைக் குறித்து ஆய்வு செய்த மு.இராகவையங்கார் ஆண்டாள் இயற்றியதாகக் கொள்ளப்படும் திருப்பாவையில் இடம் பெறும் “வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று” என்ற பாடலடியைக் கொண்டு அவரது காலத்தைக் கணித்துக் கூறியுள்ளார். பாவை நோன்பை மேற்கொள்ளுகின்ற பெண்கள் அதிகாலையில் துயிலெழுந்து மார்கழி நீராடுவதற்குரிய பாவைக் களம் புறப்படுகின்றனர் என்பதைக் குறிப்பிடும் ஆண்டாள் வெள்ளி எழுதலையும், வியாழன் உறங்குதலையும் ஒருசேர தம்பாடலில் கூறியுள்ளார். இந்தபாசர அடியின்குறிப்பை வைத்துக் கொண்டு மு.இராகவையங்கார் “மார்கழிப் பெளர்ணமி அன்று காலை ஐந்து

மணிக்கு முன் 165 முதல் 185 பாகைக்குள் வெள்ளி, வியாழன் எதிர் தோன்றும்படி நடந்த நிகழ்ச்சி பெரியாழ்வார் தோன்றிய 8 - ஆம் நூற்றாண்டிலும் அதற்கு முன்னும் பின்னும் அதாவது 7 முதல் 9 - ஆம் நூற்றாண்டு வரை எந்த எந்த ஆண்டுகளில் தோன்றியது என்பதைத் தனது நூலில் கூறியுள்ளார்.

பேராசிரியர் நா.சுப்பு ரெட்டியார், ஆண்டாள் வாழ்ந்த காலம் கி.பி 850 - ஐச் சுற்றிய வருடங்களாகக் கொள்வர். (நா.சுப்புரெட்டியார் - வைணவமும் தமிழும் பக் 109). நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தத்தை வெளியிட்ட மயிலை மாதவதாசனும், திருப்பாவை, திருவெம்பாவை, திருப்பள்ளியெழுச்சி போன்ற நூல்களுக்கு உரை வகுத்த பாலூர் கண்ணப்ப முதலியாரும் இக்கருத்திற்கு உடன்பாட்டுச் சிந்தனை உடையவரே ஆவர். ஆயினும் இவர்களுக்கு முன்னால் ஆண்டாள் வரலாறும் நூலாராய்ச்சியும்; என்னும் நூலை இயற்றிய கா.சு.பிள்ளை ஸ்ரீவல்லப தேவனென்னும் பாண்டிய மன்னன் மதுரையை இக்காலத்தில் ஆண்டதாகத் தெரிகிறது என்று கூறுகிறார். அவன் கி.பி 830 முதல் 862 வரை ஆட்சி செய்தான். ஆகையால் ஆண்டாள் காலத்தைக் கலியுகம் 98 - வது ஆண்டு என்று குறிக்கும் வைணவ மரபு சரித்திரத்திற்குப் பொருந்துவதில்லை என்று கூறும் கருத்து ஈண்டு சிந்திக்கத் தக்கது. எனவே ஆண்டாள் கி.பி 8 - ஆம் நூற்றாண்டில் அவதரித்தாள் என்னும் கொள்கை நேரிதாகும் என்று கூறுவார் சி.பாலசுப்பிரமணியன். (ஆண்டாள் பக்.17)

அரங்கன் மீது காதல் கொள்ளும் கோதை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் குடிகொண்டிருக்கும் பரந்தாமனுக்கு நாஸ்தோறும் புனித மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட மாலையை அணிவிப்பதைத் தனது வாழ்நாள் கடமையாகக் கொண்டு வாழ்ந்தவர்பட்ட பிரான் என்றழைக்கப்பட்ட பெரியாழ்வார். ஒருநாள் அவர் பெருமாளுக்கு

மாலை சார்த்துவதற்காக மாலை கட்டுதற் பொருட்டு ஆலய நந்தவனத்திற்குச் சென்று மலர் கொய்து கொண்டிருந்தபோது துளசிச் செடி அருகினில் பொன் சிலையைப் போன்ற பெண் குழந்தை ஒன்று விளையாடிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். அக்காட்சியக் கண்ட பெரியாழ்வார் மகிழ்ச்சியடைந்து இறைவன் தமக்குக் கொடுத்த வரம் என்று எண்ணி அக்குழந்தையைத் தன் கைகளில் எடுத்து தனது மனைவியாகிய விரஜையிடம் கொடுத்தார். அவரும் அந்தக் குழந்தையைத் திருமாலே தங்களுக்குக் கொடுத்ததாகக் கருதி பக்தியும் காதலும் மிக குழந்தையை அணைத்துத் தொட்டிலிலிட்டார். இதனை மணவாளமாமுனிகள் தனது உபதேச ரத்தின மாலையில்,

**இன்றோ திருவாடிப் பூரம் எமக்காக
அன்றோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள்
- குன்றாத
வாழ்வான வைகுந்த வான்போகந்
தன்னையிகந்து
ஆழ்வார் திருமகளா ராய்
(சி.பாலசுப்பிரமணியன் - ஆண்டாள்
பக்.23)**

என்று பாடி மகிழ்கின்றார்.

இராமாயணம், மகாபாரதம், ஹரிவம்சம், போன்ற நூல்களில் திருமால் குறித்துக் கூறப்படும் கதைகளையும் அவற்றின் சிறப்புக்களையும் கோதைக்குக் கூறி வளர்த்து வந்தார் பெரியாழ்வார். தந்தை வழங்கிய ஆன்மீக அறிவு பெருகப் பெருக ஆண்டாளுக்குக் கண்ணன் மீது காதலும் பக்தியும் ஒருங்கிணைந்து வளர்ந்தது. ஆண்டாள் சிறுமியாய், மழலை மொழி மாறாமல் விளையாட்டிலும் கேளிக்கைகளிலும் பொழுதைப் போக்கினாள். அவள் சிற்றில் கட்டி விளையாடும்போது அரங்கனுக்குத் தனி அறை அமைத்து விளையாடுவாளாம். அங்கு திருமாலுடன் அவன் வைத்திருக்கும் சங்கு, சக்கரம், பீதாம் பரம், வாள், வில் போன்ற கருவிகளையும் வரைந்து வைப்பாளாம். இக்காட்சியைக்

கண்ட பெரியாழ்வார் ஆச்சரியத்துடன் தம்பாடலில் பதிவிட்டுள்ளதை,

**பொங்கு வெண்மணற் கொண்டு சிற்றிலும்
முற்றத்து இழைக்கலுறில்
சங்குசக்கரம் தண்டுவாள் வில்லும்
அல்லது இழைக்கலுற்றாள்
கொங்கை இன்னம் குவிந்து எழுந்தில
கோவிந்தனோடு இவளைச்
சங்கை யாகிஎன் உள்ளம் நாள்தொறும்
தட்டுருப்பு ஆகின்றதே**

(பெ.திருமொழி பா.288)

என்ற பாசரப் பாடல்வழி அறிந்து கொள்ளலாம். இயற்கைப் பொருட்கள் அனைத்திலும் பெரியாழ்வாரைப் போல ஆண்டாளும் பெருமை வாய்ந்த கண்ணனையே கண்டாள். குழவிப் பருவம் நீங்கிக் குமரிப் பருவம் அடைகின்றாள் ஆண்டாள். ஒரு நாள் அவள் மலர் பறிக்க நந்தவனத்திற்குச் சென்றபோது, ஒரு மரத்தைச் சற்றிப் படர்ந்து இருக்கின்ற மென்மையான பூங்கொடி ஒன்றைக் கண்டாள். உடனே அவள் தனக்கும் ஒரு கொழு கொம்பைப் பற்றிப் படர வேண்டிய வயது வந்துவிட்டது என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள்.

**கோல்தேடி ஓடும் கொழுந்தே போன்றதே
மால்தேடி ஓடும் மனம்**

(நா.பிரபந்தம்.2208)

என்று பூதத்தாழ்வார் பாடியதைப் போன்று மாறிவிட்டாள் கோதையாகிய ஆண்டாள். ஆண்டாளின் இந்த தடுமாற்றத்தைக் கண்டும் காணாதது போல இருந்தார் பெரியாழ்வார்.

சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியான ஆண்டாள்
கண்ணனையே தன் கணவனாக அடைய வேண்டுமேயன்றி வேறு மானிடர் யாரையும் மணப்பதில்லை என்ற உறுதியான கொள்ளை ஆண்டாளின் மனதில் வலுப்பெற்றுக் காணப்பட்டது. எனவேதான் இறைவனுக்கு இடப் பெறும் பொருட்களை எல்லாம் காணும் போது அவை தனக்கும் உரிமையுடையன என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் எழுகின்றது.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆலயத்தில்குடிகொண்டிருக்கும் அனந்தசயனருக்குச் செய்யப்படும் அலங்காரத்தை அடிக்கடி கண்டு மெய்; மறந்தவள் ஆண்டாள். அவருடைய கழுத்தில் நீண்ட பெரியதொரு மலர் மாலை அழகுறத் தொங்கிக் கிடக்கும் காட்சி அவள் மனக்கண் முன் எழும். அந்த மாதிரியான பெரிய மாலை ஒன்று தனது கழுத்தை அலங்கரித்தால் திருமாலுக்குப் பொருத்தமாகத்தனது அலங்காரம் முழுமை பெற்றுவிடும் என்று ஆண்டாள் நம்பினாள். எம்பெருமானுக்காகப் பெரியாழ்வார் செய்து வைத்திருந்த மாலை ஆண்டாளின் கண்ணில் பட்டது. பெரியாழ்வார் வீட்டில் இல்லாத சமயம் பார்த்து அவர் தொடுத்து வைத்த மாலையை எடுத்து அணிந்து கொண்டு நிலைக் கண்ணாடியின் முன் தன்முகை ரசித்துப் பார்த்தாள். கார்மேக வண்ணனாகிய கண்ணனுக்குத் தான் ஏற்புடையவள் என்ற எண்ணம் அப்போது அவள் மனதில் தோன்றியது. உள்ளம் மகிழ்ந்த ஆண்டாள் பெரியாழ்வார் திரும்பி வருவதற்குரிய நேரம் ஆகிவிட்டதை உணர்ந்து அவசரம் அவசரமாகத் தான் சூடி மகிழ்ந்த பூமாலைகளைக் கழற்றிப் பூக்குடலையில் முன்பு போல் வைத்துவிட்டாள். இதை அறியாத பெரியாழ்வார் மாலையை எடுத்துச் சென்று எம்பெருமான் கழுத்தில் அணிவித்து வழக்கம் போல் அகம் மகிழ்ந்தார். அன்று முதல் கோதை அன்றாடம் தன்னை அலங்கரித்துக் கொண்டு தந்தையான பெரியாழ்வார் இறைவனுக்காகத் தொடுத்து வைத்திருக்கும் மாலையை அழகு பார்ப்பது வழக்கமாகவே மாறி விட்டது ஆண்டாளுக்கு. கோதையின் இவ்வழக்கம் நாள்தோறும் தொடர்ந்தது. கோதை சூடித் தரும் மலர் மாலையானது நன்றாக மணம் வீசுவதாகவும், மாலைகளைச் சூடும் எம்பெருமான் திருக்கோலம் முன்பை விடவும் பேரொளி பெற்றுத்திகழ்வதாகவும் அர்ச்சகர்களும் பிறரும் கண்டு வியந்து கூறினர். மேலும் இதற்கெல்லாம் காரணம் பெரியாழ்வாரின் ஆழ்ந்த பக்தியே என்று எண்ணி அவர் மீது அளவற்ற மதிப்புக்

கொண்டு காணப்பட்டனர். ஆனால் உண்மை நிலையை அனைவருக்கும் உணர்த்த இறைவன் திருவுள்ளம் கொண்டான்.

ஒருநாள் பெரியாழ்வார் தான் கட்டிய மாலையில் நீண்ட தலைமுடி இருந்ததைக் கண்டு அஞ்சித் தனது மகளை வினவ, ஆண்டாளும் நடந்த அனைத்தையும் மறைக்காமல் கூற, அதைக் கேட்டு பெரியாழ்வார் பதறினார். திருமாலிடம் தம்பொருட்டு தம் மகள் செய்த பிழையைப் பொருத்தருளும்படி வேண்டினார். ஆகையால் அன்று எம்பெருமானுக்கு மாலை சார்த்தாமலேயே இருந்து விட்டார். அன்று நள்ளிரவில் திருமால் பெரியாழ்வாரின் கனவில் தோன்றி, ஆழ்வார் மாலை கொண்டு வராத காரணத்தை வினவினார். ஆழ்வார் ஆண்டாள் அறியாமல் செய்த செயலைக் கூற “அத்தகைய சூடிக் கொடுத்த தூமலர்த் தாமமன்றிப் பிறிதெதுவும் தமக்குப் பிரியமற்றதாம்” என்று கூறினார். தூக்கத்திலிருந்து எழுந்த பெரியாழ்வார் வியப்படைந்து தமக்கு மகளாகத் திருமகள் பிறந்திருக்கிறாள் என்று உணர்ந்து அவள் சூடிக் கொடுத்த மாலையையே பெருமானுக்குச் சாற்றி வரலானார். அது முதல் சூடிக் கொடுத்தாள் என்ற திருநாமம் ஆண்டாளுக்கு வழங்கலாயிற்று. திருமாலையே ஆட்கொண்ட காரணத்தால் ஆண்டாள் என்றும் திருமாலுக்குரிய மலர் மாலையைத் தாம் சூடிக் கொண்டு அழகு பார்த்துப் பின்னர் இறைவனுக்குக் கொடுத்தது காரணமாக சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என்றும் சூடிக் கொடுத்தப் பொற்கிளி என்றும் சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியாள் என்றும் அழைக்கப்பட்டார் ஆண்டாள். அன்று முதல் பெரியாழ்வார் பெருமைமிகு ஆண்டாளைப் பெற்ற பிரான் ஆனார். தொடை சூடிக் கொடுத்தாளைத் தொழுமப்பன் எனப்பட்டார்.

ஆண்டாள் அருளிய பாசுரங்கள்

சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியாகிய ஆண்டாள் பூ மாலைகளை மட்டுமின்றி பாமாலைகளையும் பாடவல்லவராக

விளங்கினாள். அவள் மனம் முழுவதிலும் கடல் வண்ணனாகிய கண்ணனே நிறைந்து நின்றாள்.

திருமாலை எப்பொழுது திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறோம் என்பதைக் குறித்தே சிந்தித்தாள் ஆண்டாள். ஒரு நாள் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வாழ்ந்த முதுமையான மகளிரிடம் தான் எப்படித் திருமாலைச் சீக்கிரம் திருமணம் செய்துகொள்ள முடியும் என்று வினவினாள். அதற்கு அவர்கள் துவாபர யுகத்தில் கோகுலத்தில் கண்ணன் மீது காதல் கொண்ட கோபியர்கள் அவனை அடைவதற்காக காத்யாயின் நோன்பு நோற்று அதன் பயனாய் அவனை அடையப் பெற்ற நிகழ்ச்சியினை ஆண்டாளுக்கு எடுத்துக் கூறினார்கள். அதைக் கேட்ட ஆண்டாள் தானும் பாவை நோன்பு நோற்றுத் திருமாலைத் திருமணம் செய்ய உறுதி பூண்டாள். அவள் கற்பனையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரே ஆயர்பாடி ஆனது. அங்குள்ள பெண்கள் அனைவரும் கோபியர் கன்னியர்கள் ஆயினர். வடபெருங் கோயிலே நந்தகோபன் மாளிகை ஆகிவிட்டது. வடபெருங்கோயிலான் கண்ணனாகவே காட்சிக் கொடுத்தான். இங்ஙனம் பாவை நோன்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுந்ததுதான் திருப்பாவை என்னும் இசைத் தமிழ் பிரபந்தம். முப்பது பாடல்கள் கொண்ட இதுதான் ஆண்டாள் முதலாவதாக அருளிச் செய்த பிரபந்தம் ஆகும். ஆண்டாள் திருமாலை அடைவதற்காக மார்கழி மாதம் முழுவதும் நோன்பை மேற்கொள்ளுகிறாள். கண்ணன் முகம் காட்டாத காரணத்தால் பிரிவுத் துயரில் வருந்திய அவள் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களைத் தொகுத்து வெளியிடுவதாக அமைந்துள்ளது நாசச்சியார்திருமொழி. என்னும் பிரபந்தம். ஆண்டாளின் காதல் மிகுதியைப் புலப்படுத்தும் இப்பிரபந்தம் 143 பாடல் கொண்டு அமைந்துள்ளது. திருப்பாவை முப்பது பாசுரங்களும் நாச்சியார்திருமொழியில் 143 பாசுரங்களும் சேர்ந்து மொத்தம் 173 பாசுரங்கள் ஆண்டாள்

பாடியவை ஆகும். ஆண்டாள் பாடிய திருப்பாவை 30 பாசுரங்களையும், நாச்சியார் திருமொழி 171 பாசுரங்களையும் கொண்டு காணப்படுகின்றது. நாச்சியார்திருமொழியில் பதினாறு பாசுரங்கள் திருவேங்கடத்தடிடன் பற்றியனவாகும். வைணவக் கருத்துப்படி இறைவனை அடைய விரும்புவோர் இறைவனன்றி பிறிதொரு வழியை நினையாமல் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இறைவனின் உருவத்தை அமைத்து அதற்கு அன்றாட சடங்குகளை செய்யவேண்டுமென்பதே ஆண்டாளின் பாசுரப்பதிவுகள். (நா. ரெங்கலட்சுமி, ஆழ்வார்களின் திருவேங்கடப் பாசுரங்கள் - தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ். பக்கம் 478. உ.ஐ.கு.மீ: 2581-7140) என்று கூறுகின்றார்.

மானிடவர்க்கென்று பிறக்கவில்லை என்று கூறல்

ஆண்டாள் திருமணத்திற்கு ஏற்ற பருவம் வந்ததும் தகுதியான ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுத்து மணம் முடித்து வைக்க எண்ணினார் பொழியாழ்வார். ஆனால் ஆண்டாளோ “சங்கேந்தும் சக்கரற்கன்றி மானிடர்க்கு வாழ்க்கைப் படேல்” என்று மறுமொழி கூறினாள். இதனை,

**ஊனிடையே ஆழி சங்குஉத் தமர்க்கு என்று
உன்னித்து எழுந்த எந்தட முலைகள்
மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்பிடல்
வாழ்கில்லேன்**

(நா.திருமொழி - 5)

என்ற பாசுர வரிகள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஆண்டாளின் இத்தகைய பிடிவாத குணத்தினால் செய்வது அறியாமல் திகைத்தார் பட்டர்பிரான். மகளின் மனநிலையை மாற்ற இயலாது என்பதை அறிந்த பெரியாழ்வார் ஆண்டாளிடம் நூற்றெட்டுத் திருப்பதிகளில் திருமால் வீற்றிருக்கிறார். அதனுள் எந்த பதியிலுள்ள பெருமானை நீ மணாளனாகத் தேர்ந்தெடுக்கிறாய் என்று கேட்கிறார்.

மேலும் ஆண்டாளின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க ஒவ்வொரு தலங்களிலுள்ள பெருமானின் பெருமைகளை எடுத்துக் கூறிக் கொண்டே வந்தார். திருவரங்கப் பெருமானது பெருமையைக் கேட்டவுடன் “எப்பொருளுக்கும் எட்டாது நான்மறையின் சொற்பொருளாய் நிற்கும் மெய்ப்பொருளே - வயல்களில் பாய்ந்து கரை புரண்டோடும் காவிரிக் கரையில் கோவில் கொண்டிருக்கம் அரங்க நாதரே என் மணாளன் என்று திருவரங்கனையே மணக்கத் தான் உறுதிப் பூண்டிருப்பதைத் தந்தைக்கு உணர்த்தினாள் ஆண்டாள்.

கோதையின் திருமணம்

அரங்கராதனை மனதில் கொண்டு உருகும் ஆண்டாளின் நிலையைக் கண்டு வருந்திய பெரியாழ்வார் எம் பெருமானே என் மகள் பொருட்டு நீ என்ன செய்ய நினைத்திருக்கிறாய்? அவள் ஆற்றாமல் புலம்புவதை நீ அறியாயோ? இன்னும் நீ இரங்காமல் இருப்பது உன் பெருங்கருணைக்கு அழகோ? என்று பலவாறு கூறி புலம்பினார். அன்று இரவு பெரியாழ்வாரின் கனவில் திருமால் தோன்றி ஆழ்வீட உமது திருச்செல்வியைப் பெரிய கோவிலுக்கு அழைத்து வாரும் அவளை நாம் ஏற்றுக் கொள்வோம் என்று அருளிச் செய்தான். இதனால் ஆழ்வார் கவலை மறந்து ஆனந்தக் கூத்தாடினார். பெரியாழ்வாரின் கனவிலே தோன்றி திருமால், திருவரங்கக் கோயில் பரிசனங்கள் கனவிலும் தோன்றி நீங்கள் இசைக்கருவிகள் முழங்க குடை, கவரி, இரத்தினப் பல்லக்குடன் சென்று ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வாழும் விஷ்ணு சித்தரின் மகளாகிய ஆண்டாளை அழைத்து வாருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார். அவர்களும் அவ்வாறே சென்று பெரியாழ்வாரைச் சந்தித்து இறைவனது கட்டளையைக் கூறினர். மிகுந்த மகிழ்ச்சியுற்ற ஆழ்வார் தம் மகள் ஆண்டாளுடன் திருவரங்கத்திற்குப் புறப்பட்டார்.

ஆண்டாள் திருவரங்கத்திற்குப் புறப்பட்ட போது பாண்டிய நாட்டை ஆண்டு வந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்னும் பாண்டிய மன்னன் அந்தச் செய்தியைக் கேட்டு ஆனந்தக் கூத்தாடினான். தாமும் திருமண விழாவினை உடனிருந்து சிறப்பாக நடத்தி மகிழ்ச்சியடைய எண்ணினான். உடனே தனது காவலர்களை ஏவி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலுள்ள பெரியாழ்வார் இல்லத்திலிருந்து ஸ்ரீரங்கத்திலுள்ள திருவரங்கன் கோயில் வரை உள்ள நெடு வழியை அழகுபடுத்தி அலங்கரிக்குமாறு ஆணையிட்டான். மன்னன் ஆணைப்படி அவ்வழி முழுவதும் அலங்கரித்துச் செம்மைப்படுத்தப்பட்டது. பூப்பந்தல்களும், தோரணங்களும் கட்டப் பட்டன. வாழை, கமுகுகள் நாட்டப்பட்டன. மன்னனும் தன் பரிவாரங்களுடன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலுள்ள பெரியாழ்வாரின் இல்லத்திற்கு வந்து சேர்ந்தான்.

ஆண்டாள் புனித நீராடி, புத்தாடை உடுத்தி அழகு பதுமையாக இரத்தினப் பல்லக்கில் அமர்ந்திருந்தாள். ஒரு பக்கம் மன்னனும் மறுபக்கம் பெரியாழ்வாரும் ஊராரும் புடைசூழ மணப்பெண் ஆண்டாள் பயணம் மேற்கொண்டாள். போகும் வழியில் வடபெருமான் கோயிலுக்குச் சென்று வழிபட்டுப் பயணத்தைத் தொடர்ந்தாள். ஆண்டாள் திருவரங்கம் திருக்கோயிலின் வாசலில் பூரண கும்ப மரியாதையுடன் வாழ்த்தொலி முழங்க திருக்கோயிலுள் நுழைந்தாள். பெரிய பெருமாள் மண்டபத்தை அடைந்ததும் கோதை நாச்சியார் திருவரங்கப் பெருமானின் திருவழகைக் கண்டு நாணத்தால் முகம் சிவக்க நாயகனைப் பார்த்தாள். பெரிய பெருமானின் பேரழகு ஆண்டாளைக் கவர்ந்தது. அப்போது அருகே வரும்படி குரல் ஒலித்தது. உடனே ஆண்டாள் அன்னமென நடந்து திருமாலின் முன் சென்று நின்றாள். அப்போது அவள் உள்ளத்தில் ஆனந்த பேருணர்வு பெருகி நிறைந்தது. சற்று நேரத்தில் ஆண்டாள் ஒளிப்பிழம்பாக மாறித் திருவரங்கன் மாப்பில் சென்று இணைந்தாள்.. இத்தெய்வீகக்

காட்சியைக் கண்ட பெரியாழ்வாரும் மன்னன் ஸ்ரீவில்லப பாண்டியனும் ஏனையோரும் அரங்கனையும் ஆண்டாளையும் வாழ்த்தினர்.

முடிவுரை

ஆண்டாள் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என்பதற்கேற்ப இன்றும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் ஆண்டாளுக்குச் சாத்தப்படும் மாலையை மறுநாள் காலை விசுவரூப தரிசனத்தின்போது மேளதாள வாத்தியங்கள் முழங்க பெரிய கோயிலுக்குக் கொண்டு போய் வடபத்திர சயனாருக்குச் சாத்துகின்றனர். இதே போல் ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி மாதம் ஆண்டாள் சூடிக் களைந்த மாலையும் திருமேனியில் சாத்திய பரிவட்டமும் திருப்பதி பெருமாளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. சித்திரை மாதத்தில் சித்திரா பெளர்ணமி அன்று திருமாலிருஞ்சோலை சுந்தரராஜப் பெருமாளுக்கும் ஆண்டாள் சூடிய மாலையும் பரிவட்டமும் அனுப்பப்பட்டு பெருமாளுக்குச் சாத்தப்படுகின்றது. ஆண்டாளின் பெருமையை உணர்ந்து மணவாள மாமுனிகள்,

**அஞ்சு சூடிக் கொரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள்
தஞ்செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய்ப்
- பிஞ்சாய்ப்**

**பழுத்தாளை ஆண்டாளைப் பத்தியுடன்
நாளும்**

வாழ்த்தாய் மனமே மகிழ்ந்து

என்று உபதேசரத்தினமாலை திருப்பாவை வியாக்கியானம் 5- வது பாடலில் கூறகின்றார்.

பார்வை நூல்கள்

1. ஆண்டாள் - கழக வெளியீடு - சைவ சித்தாந்த பதிப்பகம், திருநெல்வேலி, ஜூன் - 1979
2. இரா.நரேந்திரகுமார். ஆண்டாள் - காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை - 24, முதற்பதிப்பு - 2009.
3. இருபெரும் பாவையின் இருதிறப் பார்வை, மேலப் புத்தேரி வெள்ளாளர் கல்வி, கலாச்சார, சமய அறக்கட்டளை வெளியீடு, நாகர்கோவில், ஜூலை - 2001.
4. முனைவர் வீ.சந்திரன் - திருப்பாவை - ராஜகுமாரி பப்ளிகேஷன். சென்னை - 37.
5. பேரா.சு.ந.சொக்கலிங்கம் - ஆண்டாள் - பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை - 14 முதற்பதிப்பு 2004.
6. திராவிடமொழி இலக்கியங்கள் - முனைவர் ச.வே. சுப்பிரமணியன், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை - 113.
7. தொல்காப்பியம் - கழக வெளியீடு, சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், திருநெல்வேலி 1965
8. நிர்மலா மோகன், ஆண்டாள், திருப்பாவை, மணிவாசகர் பதிப்பகம்.
9. முதற்பதிப்பு 2004
10. நா.ரெங்கலட்சுமி ஆழ்வார்களின் திருவேங்கடப் பாசுரங்கள் - தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ். உ.ஐ.குமார்: 2581-7140
11. ஜெ.விஜயலெட்சுமி - ஸ்ரீவைஷ்ணவ நெறிமுறைகள் - வானதி பதிப்பகம், தியாகராயா நகர், சென்னை - 17. முதற்பதிப்பு ஏப்ரல் 2006.